

GLOBAL TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA MUTAFAKKIR AJDODLARIMIZNING TARBIYAGA OID TA'LIMOTLARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Atakulova Nargizaxon Alijonovna

Andijon davlat universiteti, pedagogika kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554063>

Annotatsiya. ushbu maqolada talabalar tafakkurining falsafiy yo'nalishlari, borliqni bilishga bo'lgan munosabatlari, bilimlarni o'zlashtirish ehtiyoji, qat'iy nuqtai nazarlar va e'tiqodlarini shakllanishi, xulq-atvor va faoliyat prinsiplariga qat'iy amal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik yo'nalishlari haqida fikrlar bildirilgan. Talabalarda ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishning asosiy vositasi sharqona axloq-odob me'yorlarini o'zida mujassamlashtirgan didaktik hamda badiiy asarlar, mutafakkir ajdodlarimizning tarbiyaga oid ta'limotlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: dunyoqarash, global, ta'lim, talaba, ma'naviy, xulq-atvor, odob-axloq, tasavvuf, ajdodlar, mutafakkirlar.

Talaba-yoshlarning eng zaruriy ehtiyojlari sifatida o'z menini tasdiqlash, jamiyatda o'z o'rnini izlab topishga intilishlarini ko'rsatish mumkin. Ushbu ehtiyojni qondirish talabalarning jamiyat a'zolari bilan muloqot doirasini kengaytiradi. Ularni o'z shaxsiy tajribalari doirasidan chiqib atrofda gilarining tajribalarini ijodiy o'zlashtirishga yo'naltiradi, o'z maqsadlari, hayotiy qonun-qoidalarini shakllantirishlariga turtki beradi. Natijada ularning hukmlari, nuqtai nazarlari, o'z o'zini baholash ko'nikmalari rivojlanadi. Mazkur jarayonda talabalarni jamiyatdagi voqea-hodisalarni mustaqil, asosli tarzda baholashga undash alohida ijtimoiy pedagogik ahamiyatga ega.

Hozirgi globallashtirish vaziyatida jamiyatdagi voqea-hodisalarni ob'ektiv baholash ijtimoiy-siyosiy hamda ma'naviyatga oid bilimlardan xabardor bo'lishni ham talab qiladi. Bu davrga kelib talaba-yoshlar jismoniy hamda ma'naviy jihatdan yetuklikka intiladilar. Bu esa ularning ilmiy hamda ma'naviy dunyoqarash asoslarini egallashga tayyorliklarini anglatadi. Talabalar tafa falsafiy yo'nalishlari, borliqni bilishga bo'lgan munosabatlari, bilimlarni o'zlashtirish ehtiyoji ularda fundamental, metodologik g'oyalari, yuqori darajadagi umumlashtirish, qat'iy nuqtai nazarlar va e'tiqodlar, olamni bilishga intilish, xulq-atvor va faoliyat prinsiplariga qat'iy amal qilish ko'nikmalarining rivojlanishini ta'minlaydi. Natijada talabalarda shaxsiy o'z o'zini anglash va qadriyatlarga amal qilish, o'z o'zini baholash, ideallarga ega bo'lish, hayotiy rejalar tuzish kabi sifatlar rivojlanadi.

Talabalarning ma'naviy dunyoqarashlari va nuqtai nazarlari ularning kasbiy axloq-odobi, kasbiy nuqtai nazarlari aniqlashida ham o'z ifodasini topadi. Mazkur kasbiy odat o'zida insonparvalik, faollik, milliy qadriyatlarga asoslangan munosabatlar, maqsadlar, etalonlar, me'yorlar, qat'iy qoidalarni mujassamlashtiradi. Shu bilan bir qatorda talabalarda axloqiy-psixologik hamda kasbiy tayyorgarlikni ta'minlashga ko'maklashadi. Milliy axloq-odob me'yorlarini o'zlashtirgan talabalar o'zlarining ijtimoiy va fuqarolik burchlarini chuqur anglashga muvaffaq bo'ladilar.

Talabalarda ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishning asosiy vositasi sharqona axloq-odob me'yorlarini o'zida mujassamlashtirgan didaktik hamda badiiy asarlar xalqning ijtimoiy tajribasi, xalq og'zaki ijodi namunalari, xalq pedagogikasiga oid manbalar, tasavvuf ta'limoti namoyondalarining asarlari, urf-odat va an'analardan iborat. Agar talabaning dunyoqarashi, nuqtai nazarlari mazkur vositalar yordamida rivojlangan bo'lsa, xalqning turmush tarzini va o'ziga xosligini anglashga muvaffaq bo'ladi. Natijada o'z xalqining ravnaqi va jamiyat taraqqiyoti yo'lida harakat qilishga intiladi. Chunki talabalarda ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish uchun ularning intellekti, irodasi, his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatilib, faol tarzdagi amaliy faoliyat ko'rsatishlariga ko'maklashadi. Dunyoqarash tarkibidagi intellektual komponent borliqni hissiy idrok etishdan abstrakt tafakkurgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Tushunchalarga asoslangan tafakkur ilmiy hamda o'quv bilishning oxirgi elementi hisoblanmaydi. Buning natijasida abstrakt tafakkurdan aniq fikrlashga yo'nalgan faoliyat amalga oshadi. Bu esa talablarga yuqori darajada rivojlanish imkonini beradi. Natijada talabalar ma'naviyatga oid bilim va tushunchalarni chuqur va har tomonlama tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ajdodlarimiz ongida sog'lom ma'naviy dunyoqarashini vujudga kelishi bevosita tasavvuf ta'limoti bilan bog'liq. Tasavvufni pedagogik nuqtai nazarda tahlil va talqin qilish bir qadar murakkab hisoblanadi. Bu haqida taniqli tasavvufshunos N.Komilov quyidagi fikrlarni yozgan edi: "Tasavvuf, bir tomondan, dinvashariat, ikkinchi tomondan, falsafa va hikmat ilmi bilan bog'liq holda rivojlanib kelgan o'ziga xos ta'limotdir". Chunki tasavvufda pedagogik ta'limotlar, g'oyalar, yondashuvlarga ustuvor o'rin ajratilgan. Bugungi kunning muhim vazifalaridan biri tasavvuf ta'limotida yetakchi o'rin egallagan shaxsning ma'naviyatini shakllantirishga xizmat qiladigan sog'lom ma'naviy dunyoqarashning asosiy negizlarini aniqlashdan iborat. Sog'lom ma'naviy dunyoqarash tasavvuf ta'limoti negizida rivojlandi va ko'p asrlar mobaynida inson ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilib kelmoqda.

Tasavvuf ta'limotida ifodalangan sog'lom ma'naviy dunyoqarash turli shakl va yo'nalishlarda namoyon bo'lib keldi. Tasavvuf ta'limotining ma'naviy-ma'rifiy, ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlari kengaygan sari, uning vazifalari ham o'zgarib bordi. Barcha davrlarda tasavvufiy dunyoqarash egalari aqidaparastlik, ortodoksal islomiy g'oyalarga qarshi kurashib, hurfikrlilikni qo'llab quvvatlaganlar. Ortodoksal islomiy g'oya markaziy o'ringa qo'yiladigan ma'naviy tafakkur turidir. O'qitish, har qanday mafkura yoki dunyoqarashga rioya qilish, qabul qilingan pozitsiyalarni qo'llab-quvvatlash, ma'naviy ongning ma'lum darajada konservativ turini anglatadi. Sog'lom ma'naviy dunyoqarash egalari tasavvufga oid manbalarda ta'kidlanishicha, aqidaparastlik va ortodoksal islomga qarshi kurashib ilm-ma'rifat egallash va hurfikrlilikni qo'llab quvvatlaganlar. Tasavvuf ta'limotida ilgari surilgan sog'lom ma'naviy dunyoqarash Sharq xalqlari ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilgan. Shuning uchun ham o'zida sog'lom ma'naviy dunyoqarash asoslarini mujassamlashtirgan tasavvuf ta'limoti adabiyotshunoslar, jamiyatshunoslar, madaniyatshunoslar, psixologlar, faylasuflar bilan bir qatorda pedagoglarning ham e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Tasavvuf ta'limotida ifodalangan dunyoqarash Sharq xalqlarining madaniyati va ma'naviyati haqida talaba-yoshlarda to'liq tasavvur qilish imkonini beradi. Sog'lom ma'naviy dunyoqarash tasavvuf ta'limoti namoyondalarining ilmiy hamda badiiy asarlarida keng targ'ib qilingan.

Tasavvuf namoyondalarining asarlari yordamida ajdodlarimizga xos bo'lgan turmush tarzi, ularning ma'naviyati va madaniyatini o'rganish va qadriyatlarni qabul qilish imkoniyati mavjud. Mustaqillik yillarida ma'naviy dunyoqarash asoslarini egallash va qadriyatlarni o'rganish uchun keng yo'l ochildi. Mutafakkir ajdollarimizning madaniy-ma'rifiy merosini talaba-yoshlarga taqdim etish uchun qulay pedagogik muhit vujudga keldi. Sog'lom ma'naviy

dunyoqarash asoslarini o'zida mujassamlashtirgan yo'nalish sifatida tasavvuf ta'limoti g'oyalarini talaba-yoshlarga o'rgatish zarurati bugungi kunda yanada kuchaymoqda.

Islom fanatizmiga hurfikrlilik g'oyasi qarshi qo'yiladi. Bu masala har qachongidan ham dolzarblashmoqda, chunki talaba-yoshlar orasida ham islomiy fanatizmni targ'ib qilishga oid faoliyat bilan shug'ullanuvchilar mavjud. Talaba-yoshlar orasida hurfikrlilikning quyidagi shakllarini keng targ'ib qilish orqali islomiy fanatizmga qarshi kurashish taqozo qilinmoqda: so'zsiz amal qilinadigan ortodaksal va islomiy urf-odatlariga beparvolik bilan munosabatda bo'lish; boshqa din va millat vakillarga nisbatan tolerantlik sifatlarini namoyon etish; fanatizmni keskin qoralash va unga murosasiz bo'lish kabilar.

Tasavvuf ta'limotida hurfikrlilik qo'llab quvvatlangan. Shuning uchun ham uning g'oyalarini talaba-yoshlar orasiga keng targ'ib etish lozim. Tasavvuf ta'limoti namoyondalari uchun xos bo'lgan va bugungi kunda ham alohida ahamiyat kasb etayotgan quyidagi sifatlarni talaba-yoshlarda shakllantirish taqozo qilinmoqda: askeza o'ze'tiqodini, barchajismoniyvaruhiyma'naviykuch-g'ayratini ezgulik yo'lida safarbaretish. Ushbu o'rinda askeza zohidlik, ya'ni o'z o'zini tarbiyalash, jamoada o'zini tutish, faoliyatda fidoiylik ko'rsatish, og'ir ishlarni bajarish mashqlari yordamida ruhiy maqsadlarga erishish usuli hisoblanadi. Qadimgi yunon tilida akseza so'zi tana mashqlari yoki ong va iroda mashqlari degan ma'noni anlatgan. Bugungi kunda mazkur mashqlar talabalarning ma'naviyatini sog'lomlashtirish jismi va ruhiyatini poklash uchun nihoyatla zarur hisoblanadi.

Mutafakkir ajdodlarimiz sog'lom ma'naviy dunyoqarashga tayangan holda birinchi hamda ikkinchi Renessans davrida (IX-XV asrlar)shaxs ma'naviyatini rivojlantirish sohasida ulkan ishlarni amalga oshirganlar. Buning natijasida ma'naviy-axloqiy, falsafiy-pedagogik ta'limotlar rivojlangan. Sog'lom ma'naviy dunyoqarash namoyondalari o'z faoliyatlarida ma'naviy hamda dunyoviy bilimlarni uyg'unlashtirishga muvaffaq bo'lganlar. Shuning uchun ham ular tomonidan ilgari surilgan barcha g'oyalar, pedagogik ta'limotlar inson aql idroki va ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilgan. Tasavvuf ta'limoti ma'naviy, falsafiy, pedagogik ta'limotlarni o'zida mujassamlashtirgan ta'limot sifatida bugungi kunda ham ta'lim tizimida talaba shaxsini har tomolama rivojlantirish imkoniyatiga ega. Tasavvuf ta'limoti namoyondalaridan bizga ulkan falsafiy pedagogik meros yetib kelgan. XII-XIV asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan mutafakkirlar tomonidan yaratilgan falsafiy-pedagogik, axloqiy-estetik yondashuvlar shaxsni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Chunki unda insonparvarlik tarbiyasiga ustuvor o'rin ajratilgan. Abu Rayxon Beruniy tasavvufni donishmandlik sifatida ta'riflaydi. U sog'lom islomiy dunyoqarashda shakllangan mistik oqimning mazmun mohiyatiga taalluqli.

Tasavvuf ta'limoti sog'lom ma'naviy dunyoqarash negizida vujudga kelgan va Sharq xalqlari orasida keng tarqalgan. Uning asosini Qur'on va hadislardagi ilg'or, sog'lom dunyoqarashga oid ma'naviy qarashlar tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda tasavvuf o'zigacha amal qilgan ma'naviy dunyoqarashlarda mavjud bo'lgan ezgu g'oyalarni mujassamlashtirgan. Shuningdek tasavvufda antik davr falsafasining axloq-odobga oid qarashlari ham o'z ifodasini topgan. Tasavvufdagi sog'lom ma'naviy dunyoqarash Sharq xalqlari teologik adabiyotida yaqqol ifodalandi. Ko'rinib turibdiki, sog'lom ma'naviy dunyoqarashga asoslangan tasavvuf ko'plab madaniyatlarning elementlarini o'zida mujassamlashtirgan.

Tasavvuf aqliy-ratsional tafakkurga irratsionalizmni qarshi qo'yib, ma'naviy hurfikrlilikni qadrlagan. Shuning uchun ham tasavvufning pedagogik imkoniyatlari ancha kengdir. Tasavvufni o'rganish natijasida bugungi kunda shaxs ma'naviyati bilan bog'liq muammolariga yechim izlash muhim vazifa hisoblanadi. Chunki tasavvufni o'rganish bugungi kunda shaxs ma'naviyatini rivojlantirish bilan bog'liq ko'plab muammolarni tushunish idrok

etish uchun ilmiy asos yaratadi. Bugungi kunda talaba-yoshlar ta’lim-tarbiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan mavjud voqelikni idrok etish tarixiy madaniy taraqqiyotning tarixiy bosqichlarini o‘rganish va undagi ilg‘or yondashuvlarga tayanishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nishonova S. Sharq uyg‘onish davri pedagogik fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi. Ped. fan. dokt... yozilgan diss. – Toshkent, 1998.-288 b.
2. Masharipova N. “Sharq xalqlari pedagogik tafakkurida o‘zlik tarbiyasining didaktik vositalari”. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand.:2021, 58 b.
3. Safarova R.G. Qadriyatlar – bo‘lajak o‘qituvchilarni ma’naviy, madaniy hamda shaxsiy-kasbiy rivojlantirishning manbai sifatida. “Yangi O‘zbekiston ta’lim sharoitida talabalarni umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar, yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2024-yil 20-iyun.
4. Safarova R.G., Masharipova N.R., Rustamov N.Ch. Milliy tarbiya tarbiyamiz xazinasidan durdonalar. – T.: “Science and innovation”, 2024. – 84 b.
5. Safarova N.O. Xojagon tasavvufiy ta’limotida ma’naviy-axloqiy qadriyatlar masalasi. fal.fan.nom. diss... - Toshkent, 2002. - 152 b.